

MATEMATIKA TA'LIMINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: FUNDAMENTAL ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Yo'ldosheva Hushnoza Dilshod qizi

Al Horazmiy nomidagi Toshkent davlat axborot texnologiyalari universiteti qoshidagi akademik
litsey o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343741>

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematikani o'qitishda raqamlashtirishning fundamental va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilingan. Raqamli pedagogika asoslari, o'quvchilarda matematik tafakkur va raqamli ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha kabi zamonaviy platformalar, onlayn baholash tizimlari va masofaviy ta'lim vositalarining afzalliklari ko'rsatib berilgan. Raqamlashtirishning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ham berilgan. Maqola matematika fanini raqamli muhitda samarali o'qitish bo'yicha nazariy va amaliy asoslarni keng qamrab oladi.

Kalit so'zlar: Matematika ta'limi, raqamlashtirish, raqamli pedagogika, GeoGebra, Desmos, adaptiv o'qitish, onlayn baholash, matematik tafakkur, AKT vositalari, masofaviy ta'lim, STEM yondashuvi.

Аннотация. В данной статье глубоко анализируются фундаментальные и практические аспекты цифровизации в обучении математике. Рассматриваются основы цифровой педагогики, роль формирования математического мышления и цифровых навыков у учащихся. Также освещены преимущества современных платформ, таких как GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha, онлайн-системы оценки и инструменты дистанционного обучения. Наряду с положительными аспектами цифровизации, представлены существующие проблемы и практические предложения по их решению. Статья охватывает теоретические и практические основы эффективного преподавания математики в цифровой среде.

Ключевые слова: Образование в области математики, цифровизация, цифровая педагогика, GeoGebra, Desmos, адаптивное обучение, онлайн-оценка, математическое мышление, ИКТ-инструменты, дистанционное обучение, подход STEM.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the fundamental and practical aspects of digitalization in mathematics education. It discusses the foundations of digital pedagogy and the role of developing mathematical thinking and digital skills in students. The article also highlights the advantages of modern platforms such as GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha, online assessment systems, and distance learning tools. Along with the positive aspects of digitalization, the article presents existing challenges and practical suggestions for addressing them. The paper covers both theoretical and practical foundations for effective mathematics teaching in a digital environment.

Keywords: Mathematics education, digitalization, digital pedagogy, GeoGebra, Desmos, adaptive learning, online assessment, mathematical thinking, ICT tools, distance learning, STEM approach.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning ta‘lim sohasiga jadal kirib kelishi ta‘lim tizimini tubdan o‘zgartirdi. Ayniqsa, matematika kabi murakkab fanlarni o‘qitishda raqamlashtirishning o‘rni beqiyos bo‘lib bormoqda. Ushbu jarayon matematikani o‘qitish shakllarini, metodikasini, vositalarini va baholash usullarini zamonaviylashtirishga xizmat qilmoqda. Matematikani o‘qitishda raqamlashtirishning asosiy maqsadi — o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, fan mohiyatini tushunish darajasini oshirish va o‘qituvchining didaktik imkoniyatlarini kengaytirishdir.

Matematika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha bir qancha chet ellik va maxalliy olimlar tadqiqotlar olib borgan. Jumladan amerikalik olim Seymour Papertning “Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas” nomli ilmiy ishida “konstruksionizm” ta‘lim nazariyasini ishlab chiqqan. U “Logo” dasturlash tilini yaratgan. Papert raqamli texnologiyalar yordamida bolalarda matematik tafakkurni rivojlantirish masalalariga e‘tibor qaratgan.[1]

Buyuk Britaniyalik olim Richard Noss va Celia Hoyles matematika ta‘limida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning murakkabliklari va imkoniyatlarini tahlil qiladi. Mualliflar texnologiyani o‘quv jarayoniga samara bilan qo‘shish uchun faqat vosita sifatida emas, balki ta‘lim jarayonining ajralmas elementi sifatida qarash kerakligini ta‘kidlaydilar. Maqolada “techno-mathematical literacies” (texno-matematik savodxonlik) tushunchasi kiritilib, zamonaviy ish joylari va sinfdagi o‘qitish uslublari o‘rtasidagi bog‘liqlik ochib beriladi. Tadqiqot, shuningdek, o‘qituvchilarning yangi texnologiyalar bilan ishlashdagi pedagogik yondashuvlarini va o‘quvchilarning ushbu texnologiyalar orqali bilim olishdagi holatlarini o‘rganadi. [2]

Niderlandiyalik olim Paul Drijvers “Digital Tools and Algebraic Thinking” ilmiy ish muallifi bo‘lib, u algebra va raqamli vositalar integratsiyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan, ko‘plab Evropa loyihalarida ishtirok etgan.

Yana bir AQShlik olim Jeremy Roschelle esa sun‘iy intellekt asosida o‘quvchilarning bilimini tahlil qiluvchi platformalarni yaratishda ishtirok etgan.

An‘anaviy matematika ta‘limi ko‘pincha formulalarni yodlash va mashqlar yechishga asoslangan bo‘lsa, raqamli vositalar ta‘limga interaktivlik, moslashuvchanlik va vizual tushunchalar kiritadi. Bugungi kunda o‘quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, muammoni mustaqil hal qiluvchi subyekt sifatida shakllanmoqda.

Raqamli pedagogika — bu faqat texnologiyadan foydalanish emas, balki raqamli vositalarni pedagogik maqsadga moslashtirish jarayonidir. Matematikani raqamli shaklda o‘qitishda quyidagi didaktik tamoyillar muhim:

- ko‘rgazmalilik – grafiklar, animatsiyalar, 3D modellardan foydalanish;
- mustaqil izlanish – o‘quvchining muammoni o‘zi hal qilishiga imkon berish;
- moslashtirilgan o‘qitish – har bir o‘quvchiga uning bilim darajasiga mos topshiriq berish.

Matematik tafakkur — bu mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosalash qobiliyatidir. Raqamlashtirish bu jarayonga vizualizatsiya, algoritmlashtirish va simulyatsiya orqali yordam beradi. Bu esa o‘quvchilarni zamonaviy axborot jamiyatiga tayyorlaydi.

Bugungi kunda matematikani o‘rgatishda turli xil raqamli platformalar va dasturiy vositalar keng qo‘llanilmoqda. Ularning qisqacha tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Matematika fanini o'qitishda foydalaniladigan raqamli platformalar va dasturiy vositalar

Platforma/Ilova	Qisqacha tavsif	Foydali jihati
GeoGebra	Geometriya, algebra, statistikaning vizual o'rganish	3D modellar, dinamik grafiklar
Desmos	Tenglamalar grafiklarini chizish va tahlil qilish	Interaktiv slayderlar bilan ishlash
Wolfram Alpha	Matematik masalalarni avtomatik yechish va izoh berish	Keng ma'lumotlar bazasi
Khan Academy	O'quv videolari, testlar, adaptiv o'qitish	Ingliz tilidagi sifatli kontent
Microsoft Math	Mobil ilova asosida masalalarni skanerlab yechish	Yechimni bosqichma-bosqich tushuntirish

Matematikani o'rganishni qiziqarli qilish uchun o'yin elementlari (ballar, darajalar, badge'lar) qo'shilgan platformalar samarali natija beradi. Masalan, Prodigy Math Game bolalar uchun matematika o'yinini taklif etadi, bunda ular misollarni yechish orqali o'yinni davom ettiradi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida monitoring va baxolash tizimlaridan ham keng foydalanilmoqda, ularga quyidagilarni mosol keltirish mumkin:

- Google Forms yoki Moodle Quiz orqali avtomatik testlar yaratish;
- Plickers va Kahoot orqali real vaqt rejimida test o'tkazish;
- Edpuzzle orqali video darslarga testlar integratsiyasi.

Bu vositalar o'qituvchiga o'quvchilarning bilim holatini tahlil qilish, zaif joylarni aniqlash va mos chora ko'rish imkonini beradi.

Raqamlashtirish ayniqsa masofaviy ta'limda o'zining to'liq imkoniyatlarini namoyon etadi. Zoom, MS Teams, Google Meet kabi platformalarda onlayn darslar o'tish, chat orqali savol-javob qilish, ekran almashish orqali misol tahlil qilish o'quvchilarni darsga jalb etishda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashning avzallik tomonlari quyidagilardan iborat:

- ko'rgazmalilik va vizual tushunish kuchayadi.
- fanga qiziqish ortadi.
- o'quvchilar mustaqil izlanishga undaladi.
- o'qituvchi uchun tezkor tahlil va baholash imkoniyati yaratiladi.

Komchiliklari sifatida esa quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- har doim ham internet yoki texnik vositalar mavjud emas.
- ayrim o'qituvchilarda raqamli savodxonlik yetishmasligi.
- raqamli vositalarga haddan ziyod bog'lanish asosiy matematik tafakkurni rivojlantirishni susaytirishi mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagilar taklif etiladi:

– o'qituvchilarni muntazam o'qitish: AKT vositalaridan foydalanish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tizimli yo'lga qo'yish.

– o'zbek tilidagi kontent yaratish: o'quvchilar uchun ona tilida sifatli raqamli kontent ishlab chiqish zarur.

– sun'iy intellekt asosidagi platformalarni joriy qilish: har bir o'quvchining individual rivojlanishini kuzatib boruvchi tizimlar ishlab chiqish.

– STEM integratsiyasi: Matematika, informatika, texnologiya va fizika fanlarini integratsiyalangan holda o'rgatish.

Raqamli Ta'limning Global Ko'rsatkichlari taxlili shuni ko'rsatadiki, Raqamli ta'lim bozori 2024 yilda \$19.8 milliardni tashkil etdi va 2033 yilga kelib \$240 milliardgacha o'sishi kutilmoqda. Bu o'sishning asosiy omillari sifatida o'quvchilarning moslashuvchan va arzon onlayn ta'lim platformalariga bo'lgan talabning ortishi ko'rsatilmoqda.[3]

K-12 ta'limida raqamli vositalar o'quvchilarning 66% o'rganish tajribasini yaxshilashga, 22.5% o'qituvchilarga o'qitish usullarini takomillashtirishga, 17.5% esa ta'lim jarayonlarini samarali boshqarishga qaratilgan. Bu raqamlar ta'limda texnologiyalarni integratsiya qilishning keng tarqalganligini ko'rsatadi. [4]

K-12 — bu ta'lim tizimidagi bolalar bog'chasidan (Kindergarten) boshlab, 12-sinfgacha bo'lgan umumiy o'rta ta'lim bosqichini anglatuvchi atama. Asosan AQSh, Kanada, Avstraliya kabi davlatlarda ishlatiladi. "K" – bu Kindergarten, ya'ni maktabgacha ta'lim, "12" – bu 12-sinf, ya'ni o'rta maktabning so'nggi bosqichi. Shu boisdan, K-12 modeli o'z ichiga maktabgacha, boshlang'ich, o'rta, va yuqori sinflarni oladi.

Matematika o'qitishida raqamli vositalar an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanligi ko'rsatilgan. Masalan, Clarksburg Elementary Schoolda o'tkazilgan tadqiqotda, raqamli vositalardan foydalangan o'quvchilarning test natijalari 24.2% ga oshgan, an'anaviy usul bilan o'qiganlar esa faqat 8.3% ga yaxshilanish ko'rsatgan.

O'qituvchilarning raqamli tayyorgarligi ta'limning muvaffaqiyatli raqamli transformatsiyasi uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli vositalarni samarali qo'llashlari uchun maxsus tayyorgarlik dasturlari zarur.

Xulosa qilib aytganda, matematika ta'limini raqamlashtirish — bu faqat zamonaviy tendensiya emas, balki ehtiyojdir. Raqamli vositalar o'quv jarayonini jonlantiradi, murakkab tushunchalarni soddalashtiradi va o'quvchilarni fanga qiziqtiradi. Biroq, raqamlashtirishni puxta rejalashtirilgan pedagogik strategiya asosida olib borish muhim. Faqat texnologiyaga emas, balki uning qanday qo'llanilishiga e'tibor qaratish orqali haqiqiy ta'lim samaradorligiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Seymour Papert «Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas», Basic Books, 1980, 230p
2. Richard Noss «On the Integration of Digital Technologies into Mathematics Classrooms», International Journal of Computers for Mathematical Learning, 2004, 309–326p
3. <https://www.fmiblog.com/2024/07/31/digital-education-market-set-to-soar-projected-growth-from-19-8-billion-in-2024-to-240-billion-by-2034/>

4. <https://www.classter.com/blog/edtech/edtech-stats-2024-key-trends-that-shaped-education/>)